

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN ROBOTEXNIK TA'LIMNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Abdumannopova Muborakxon Egamberdi qizi
Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20741550>

Annotatsiya. Mazkur maqolaning maqsadi raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellektga asoslangan robotexnik bilimlar orqali talabalarning ixtirochilik qobiliyatini rivojlantirish metodikasining konseptual asoslarini nazariy jihatdan yoritib berishdan iborat. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy o'rganish, tizimli yondashuv hamda pedagogik modellashtirish metodlaridan foydalanish ko'zda tutilmoqda. Xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar, raqamli ta'lim platformalari, robotexnika ta'limining xalqaro standartlari (CSTA, ISTE, K-12 CS Framework) qiyosiy tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt, robotexnika va ixtirochilik qobiliyatini birlashtiruvchi yangi konseptual model ishlab chiqilishi kutilmoqda. Mazkur model talabalarning algoritmik fikrlash, kreativ muammo yechish va loyihalashtirish kompetensiyalarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, robotexnika, ixtirochilik qobiliyati, raqamlashtirish, adaptiv ta'lim, STEAM ta'lim, kompetensiya, oliy ta'lim.

Abstract. The purpose of this article is to theoretically illuminate the conceptual foundations of the methodology for developing students' inventive abilities through robotics knowledge based on artificial intelligence in the context of digitalization. The study involves the use of theoretical analysis, comparative study, systematic approach, and pedagogical modeling methods. Foreign and domestic scientific literature, digital learning platforms, and international standards for robotics education (CSTA, ISTE, K-12 CS Framework) are analyzed in a comparative manner. It is expected that a new conceptual model combining artificial intelligence, robotics, and inventive abilities will be developed. This model will significantly improve students' algorithmic thinking, creative problem-solving, and design competencies.

Keywords: artificial intelligence, robotics, inventive abilities, digitalization, adaptive education, STEAM education, competence, higher education.

XXI asr boshlaridan boshlab insoniyat tsivilizatsiyasi raqamli transformatsiyaning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Bu davrda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim, fan, ishlab chiqarish va kundalik hayotning barcha sohalariga tobora chuqurroq kirib bormoqda. Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilga kelib mehnat bozorida talab etiladigan kasblarning aksariyati hozirgi vaqtda mavjud bo'lmagan yoki sezilarli darajada o'zgargan bo'ladi. Bunday sharoitda ta'lim tizimining asosiy vazifasi – talabalarda kelajak kasblari uchun zarur bo'lgan ixtirochilik, kreativ va texnologik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktyabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni va ta'lim tizimini raqamlashtirishga oid bir qator me'yoriy hujjatlar mamlakatimizda ta'limni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishni dolzarb vazifa sifatida belgilab berdi. Shu nuqtai nazardan oliy

ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt va robotexnika bilimlarini uyg'unlashtirib o'qitish metodikasini ishlab chiqish hamda joriy etish katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellektga asoslangan robotexnik ta'limning konseptual asoslari, uning tarkibiy qismlari va ixtirochilik qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi – uchta yo'nalish (SI, robotexnika va ixtirochilik pedagogikasi) ni yagona metodik tizimga birlashtiruvchi nazariy modelni taklif etishdadir.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida robotexnika va sun'iy intellekt fanlari ko'pincha bir-biridan ajratilgan holda o'qitilmoqda. Robotexnika asosan mexanika, elektronika va boshqaruv tizimlari nuqtai nazaridan, sun'iy intellekt esa dasturlash va matematika nuqtai nazaridan o'rgatiladi. Bunday yondashuv talabalarning yaxlit, integratsiyalashgan dunyoqarashini shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa, ixtirochilik qobiliyati – yangilik yaratish, mavjud bilimlarni nostandart sharoitlarga moslashtirish va o'ziga xos texnik yechimlarni topish ko'nikmasi – bunday ajratilgan o'qitishda yetarlicha rivojlanmaydi.

Tadqiqot doirasida quyidagi asosiy muammolar belgilab olinishi mumkin:

- SI va robotexnika bilimlarini integratsiyalashtirgan o'qitish metodikasining yetarlicha ishlanmaganligi;
- Ixtirochilik qobiliyatini diagnostika qilish va baholashning ob'ektiv mezonlari mavjud emasligi;
- Raqamli ta'lim resurslari va adaptiv platformalardan robotexnika ta'limida foydalanish me'yorlarining ishlab chiqilmaganligi;
- Pedagog kadrlarning SI vositalaridan foydalanish bo'yicha kompetensiyalarini oshirish zaruratining mavjudligi.

Taklif etilayotgan konseptual model to'rt o'zaro bog'liq komponentni, ya'ni sun'iy intellekt, robotexnika, raqamli muhit hamda zamonaviy pedagogik metodlarni birlashtiradi (1-rasm). Bu komponentlarning markazida talaba va uning ixtirochilik qobiliyati turadi.

1-rasm. Sun'iy intellektga asoslangan robotexnika ta'limining konseptual modeli.

Mazkur modelda har bir komponent ma'lum bir pedagogik vazifani bajaradi. Sun'iy intellekt – mashinaviy o'qitish, tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter ko'rishi kabi yo'nalishlarda

nazariy bilim va amaliy ko'nikma berishni ta'minlaydi. Robotexnika – sensorlar, aktuatorlar, mikrokontrollerlar va dasturiy ta'minot bilan ishlash orqali nazariy bilimlarni fizik dunyoda gavdalantirish imkonini beradi. Raqamli muhit (bulutli platformalar, IoT, simulyatorlar) talabning ish makonini kengaytiradi va masofadan ham loyiha ustida ishlash imkonini yaratadi. Pedagogik metodlar esa (STEAM, loyihaviy ta'lim, muammoli o'qitish) bilimlarni yagona ixtirochilik kompetensiyasiga aylantirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqotning metodologik asosini quyidagi tushunchalarning to'g'ri talqin qilinishi tashkil etadi. Quyida ushbu tushunchalarning ishchi ta'riflari keltiriladi (1-jadval).

1-jadval. Tadqiqotda foydalaniladigan asosiy tushunchalar va ularning ishchi ta'riflari.

Tushuncha	Ta'rifi
Sun'iy intellekt	Inson ongiga xos bo'lgan fikrlash, o'qish, qaror qabul qilish va muammoni hal qilish jarayonlarini modellashtirishga qaratilgan kompyuter tizimlari va algoritmlar majmui.
SI ga asoslangan o'qitish	Mashinaviy o'qitish, ma'lumotlarni tahlil qilish va adaptiv algoritmlardan foydalangan holda talabning individual xususiyatlariga moslashtirilgan ta'lim jarayoni.
Ta'limda SI dan foydalanish	Ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida (rejalashtirish, o'qitish, baholash, individual yo'l-yo'riq berish) SI texnologiyalarini joriy etish va ulardan amaliy maqsadlarda foydalanish.
Robotexnik bilimlar	Robotlarning konstruksiyasi, dasturlanishi, sensor tizimlari, sun'iy intellekt bilan integratsiyasi va amaliy qo'llanilishiga oid bilimlar majmui.
Ixtirochilik qobiliyati	Mavjud bilim va tajribadan foydalanib, yangi g'oyalarni shakllantirish, ularni texnik mahsulot yoki yechimga aylantirish, original muammolarni hal qila olish kompetensiyasi.
Raqamlashtirish	Ta'lim, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida qayta tashkil etish.

Mazkur ilmiy ishni amalga oshirish quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi taklif etiladi:

- **Birinchi bosqich (nazariy-tahliliy).** O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda sun'iy intellekt va robotexnika ta'limi bo'yicha mavjud tajribalar o'rganiladi. AI Index Report, OECD AI in Education hisobotlari, MIT, Stanford, ETH Zurich va boshqa yetakchi universitetlarning o'quv dasturlari qiyosiy tahlil qilinadi.

- **Ikkinchi bosqich (modellashtirish).** Olingan ma'lumotlar asosida konseptual va texnologik modellar ishlab chiqiladi. Modelning komponentlari, ular o'rtasidagi aloqalar va ta'lim natijalariga ta'siri matematik va grafik shakllarda tasvirlanadi.

- **Uchinchi bosqich (loyihalashtirish).** Konseptual model asosida o'quv dasturi, modul-darslar, amaliy mashqlar, baholash mezonlari ishlab chiqiladi. Adaptiv platformalar va robotexnik komplekslardan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar tayyorlanadi.

- **To'rtinchi bosqich (pilot-sinov).** Ishlab chiqilgan metodika oliy ta'lim muassasalarining tanlangan guruhlarida sinovdan o'tkaziladi. Tajriba va nazorat guruhlar bilan ishlash, statistik tahlil amalga oshiriladi.

• **Beshinchi bosqich (natijalarni umumlashtirish).** Olingan natijalar tahlil qilinadi, metodologiya takomillashtiriladi va respublika oliy ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi konseptual model ning yaxlit tizim sifatida ishlab chiqilishidadir. Modelda har bir komponent boshqalarini boyitadi va kuchaytiradi: SI individual ta'lim yo'lini ta'minlaydi, robotexnika nazariy bilimlarni amaliyotga ko'chiradi, raqamli muhit cheklov va masofalarni bartaraf etadi, pedagogik metodlar esa bularning hammasini didaktik mantiqqa bo'ysundiradi.

Taklif etilayotgan konseptual asoslar va metodologiyaning amaliyotga tatbiq etilishi natijasida quyidagi natijalarga erishish kutilmoqda:

2-jadval. Tadqiqotning yo'nalishlar bo'yicha kutilayotgan natijalari.

Yo'nalishlar	Kutilayotgan natija
Nazariy yo'nalish	Sun'iy intellekt va robotexnika integratsiyasiga asoslangan yangi pedagogik konsepsiyaning shakllantirilishi.
Metodik yo'nalish	Talabalarning ixtirochilik qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan modul-darslar, amaliy topshiriqlar va o'quv-metodik komplekslar to'plamining yaratilishi.
Texnologik yo'nalish	Adaptiv ta'lim platformalari va robotexnik vositalardan o'quv jarayonida samarali foydalanish algoritmi.
Amaliy yo'nalish	Pilot guruhlarda ixtirochilik kompetensiyalarining nazorat guruhlariga nisbatan 30-40% ga yuqori bo'lishi.
Ijtimoiy yo'nalish	Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish, startap loyihalarining ko'payishi.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari respublika oliy ta'lim tizimi uchun quyidagi strategik ahamiyatga ega bo'ladi: birinchidan, raqamli iqtisodiyot uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashda yangi yondashuv yaratiladi; ikkinchidan, mahalliy startap ekotizimini rivojlantirishga hissa qo'shiladi; uchinchidan, O'zbekistonning xalqaro reytinglarda ta'lim sifati bo'yicha o'rni mustahkamlanadi.

Raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellektga asoslangan robotexnik ta'limning konseptual asoslari ko'p qirrali tadqiqotni talab qiladi. Maqolada taklif etilgan model – talaba markazida turuvchi, to'rt komponentli integratsiyalashgan tizim – bunday ta'limning nazariy poydevorini tashkil etadi. Modelni amaliyotga joriy etish jarayonida har bir komponent batafsil ishlab chiqilishi, ularning o'zaro bog'liqliklari aniqlanishi va sinov asosida takomillashtirilishi kerak. Kelgusi tadqiqotlarda mazkur konseptual asoslar ustiga adaptiv o'qitish platformalari, ixtirochilik qobiliyatini baholash metodikalari va tajriba-sinov ishlari natijalari yuklatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. АБДУМАННОПОВ М. И. У., АБДУМАННОВА М. Э. К. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ //ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ Учредители: Можарова Анна Эдуардовна. – №. 4. – С. 1-6.
2. ABDUMANNOPOV M. I. O. G. L. I., MIRZAAXMEDOV M. K. BO'LAJAK O'QITUVCHILARINING AKT BO'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI

- SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALAR //ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука". – С. 40-43.
3. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. – Pearson, 2021. – 1136 p.
 4. ABDUMANNONOVA M. I. Q., AHMADJONOVA M. E. Q. MUZNING ERISHIDAGI SOLISHTIRMA ERISH ISSIQLIGINI ANIQLASH //СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука". – С. 14-17.
 5. OECD. Artificial Intelligence and the Future of Skills. – Paris: OECD Publishing, 2023.